

CURSO DE AMPLIACIÓN DERECHO PENAL TRIBUTARIO

CARLOS E. WEFER H.

Objetivo del Curso:

Al finalizar el curso, el cursante deberá tener las herramientas suficientes para: (i) dar un concepto de Derecho Penal Tributario, y fijar posición respecto de su naturaleza jurídica; (ii) identificar cuáles son los principios constitucionales aplicables a los ilícitos tributarios; (iii) determinar el alcance de las normas sobre ilícitos tributarios contenidas en el Código Orgánico Tributario; (iv) establecer las competencias de los Estados y Municipios para tipificar ilícitos tributarios; (v) identificar los elementos fundamentales del ilícito fiscal; (vi) distinguir las distintas clases de ilícitos tributarios; (vii) señalar cuál es el régimen de responsabilidad penal tributaria en Venezuela; (viii) identificar los supuestos en los que concurren personas en la realización de ilícitos tributarios y en los que concurren ilícitos tributarios en una misma persona; (ix) señalar cuáles son las sanciones aplicables por ilícitos tributarios; (x) identificar las causales de extinción y prescripción de la acción penal y de la ejecución de la pena en el Código Orgánico Tributario; y (xi) Analizar los tipos penales tributarios previstos en el Código Orgánico Tributario, e identificar sus fallas.

1.- Parte General:

Derecho Penal Tributario. Concepto. Naturaleza Jurídica. Aplicabilidad de los principios generales del Derecho Penal Común al Derecho Penal Tributario. Bases Constitucionales del Sistema Penal Tributario Venezolano. Aplicabilidad de los ilícitos tributarios previstos en el Código Orgánico Tributario a los tributos de los Estados y Municipios. Elementos esenciales del ilícito tributario: tipicidad, antijuridicidad entendida teleológicamente, culpabilidad. Clasificación legal del ilícito tributario. Régimen de la responsabilidad penal tributaria en Venezuela. Concurrencia material y formal de ilícitos tributarios. Delito continuado. Coparticipación criminal tributaria. Elementos accidentales del ilícito tributario. Régimen de las sanciones. Extinción de la acción penal y de la ejecución de la pena. Prescripción.

2.- Parte Especial:

a) *Ilícitos Formales*. Tipos específicos de infracciones a los deberes establecidos por el Código Orgánico Tributario y por otras leyes tributarias. El problema de la ley penal en blanco. Especial referencia al artículo 107 del Código Orgánico Tributario. b) *Ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas*. Tipos específicos de infracciones de los mecanismos de control de las especies fiscales y gravadas. c) *Ilícitos Materiales*:

violaciones al Derecho Tributario Material, por incumplimiento simple de la obligación tributaria. La Contravención. d) Ilícitos sancionados con penas privativas de la libertad: violaciones al Derecho Tributario Material, por incumplimiento malicioso de la obligación tributaria. La Defraudación. Indicios. La falta de enteramiento de anticipos por parte de los agentes de retención o percepción. La divulgación de secreto fiscal.